

PERFIL E CARACTERÍSTICAS DOS ATENDIMENTOS DE UM AMBIENTE DE CUIDADOS EM SAÚDE UNIVERSITÁRIO: ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DE UM MÉDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE.

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 29/05/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7988090

Luan Estrela Pietro¹

Letícia Oliveira de Menezes

Aline Rodrigues de Avila

Carmen Carballo Dominguez

Mateus Estrêla Pietro

Marcelo Caldeira Gouvêa

Resumo: O presente estudo planeja analisar o perfil e as particularidades dos atendimentos médicos prestados pela Diretoria de Atenção à Saúde (DAS) no período de agosto de 2022 a maio de 2023. Foram considerados dados como número total de atendimentos, perfil dos pacientes atendidos, gênero, procedimento realizado, modalidade de atendimento, grupo de diagnósticos mais comuns segundo o CID-10, documentos emitidos em consulta e o desfecho.

Palavras Chave: *Assistência em Saúde Mental, Assistência Integral à Saúde, Cuidados Médicos, Medicina de Família e Comunidade, Transtornos Mentais.*

Introdução: A atenção à saúde do servidor no contexto da Universidade Federal do Rio Grande começou visando atender às necessidades da própria Instituição,

como: exames admissionais, atestados médicos, consultas médicas com clínico geral, atendimento de enfermagem e odontológico. Durante os anos, com as novas leis em vigor, o setor de Segurança do Trabalhador foi incluído no setor de saúde. À medida que o crescimento das demandas e necessidades surgiram, novos profissionais foram adicionados aos seus quadros funcionais. Após a reforma de alguns setores da Universidade, houve a organização e divisão dos serviços de saúde. A Diretoria de Atenção à Saúde (DAS) está dividida em Coordenação de Promoção à Saúde (CPS) e Coordenação de Segurança do Trabalho (CST), atualmente. Desta forma, o conhecimento do perfil e das características de atendimento deste setor é crucial para melhorar a eficiência dos serviços prestados e direcionar as políticas públicas de saúde institucionais¹. Neste estudo, analisamos os dados dos atendimentos prestados pela DAS ao longo de dez meses, para identificar o perfil dos usuários, as principais demandas de saúde, as modalidades de atendimento e os desfechos principais das consultas.

Métodos: Trata-se de um estudo ecológico de base populacional, cujas unidades de análise foram obtidos a partir dos registros dos atendimentos médicos realizados na Diretoria de Atenção à Saúde, no período de agosto de 2022 a maio de 2023, em Rio Grande/RS e do software Jamovi². O instrumento de coleta adotado foi a Planilha de Atendimento Médico, preenchida pelo Médico de Família e Comunidade no momento dos atendimentos. Foram consideradas variáveis como: número total de atendimentos, perfil dos usuários, gênero, procedimentos e modalidades de atendimento mais frequentes, além da avaliação dos grupos de diagnósticos e desfechos mais prevalentes. Para a exposição das variáveis qualitativas nominais foram utilizados cálculos analíticos percentuais, já para as variáveis quantitativas serão realizados cálculo de média e desvio padrão.

Resultados: Observou-se que a maioria dos usuários atendidos pela DAS eram compostas por acadêmicos (56%), predominantemente gênero feminino (60%), que eram avaliados em acolhimentos iniciais (58%), na modalidade presencial (90%).

Tabela 1 – Distribuição de frequência dos gêneros, quanto ao tipo de perfil de paciente atendido na Diretoria de Atenção à Saúde, entre agosto/22 e maio/2023.

Perfil	Masculino		Feminino		Total	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)
Acadêmico	52	47	140	60	192	56
Servidor	48	44	58	25	106	31
Terceirizado	10	9	35	15	45	13
Total	110	100	233	100	343	100

Figura 1 – Distribuição gráfica do Perfil de paciente atendido na Diretoria de Atenção à Saúde vs. Quantidade de Atendimento, entre agosto/22 e maio/2023.

Tabela 2 – Distribuição dos valores de n, média e desvio padrão do tipo de atendimento realizado na Diretoria de Atenção à Saúde, entre agosto/22 e maio/2023

Perfil	Acolhimento		Retorno		Urgência		Média	DP
	n	(%)	n	(%)	n	(%)		
Acadêmico Masculino	25	13	20	18	7	20	20	9,29
Acadêmico Feminino	80	40	45	41	15	43	45	32,53
Servidor Masculino	31	16	13	12	4	11	13	13,75
Servidor Feminino	32	16	18	17	8	23	18	12,06
Terceirizado Masculino	8	4	2	2	0	0	2	4,16
Terceirizado Feminino	23	12	11	10	1	3	11	11,02
Total	199	58	109	32	35	10	109	82,13

Figura 2 – Distribuição gráfica do Perfil de paciente atendido na Diretoria de Atenção à Saúde vs. Procedimento realizado, entre agosto/22 e maio/2023.

Tabela 3 – Distribuição do perfil dos atendimentos de acordo com a modalidade de consulta.

Modalidade	Perfil	Sexo	n	(%)
Presencial (n= 309)	Acadêmico	Masculino	125	36,4
		Feminino	45	13,1
	Servidor	Masculino	49	14,3
		Feminino	45	13,1
	Terceirizado	Masculino	35	10,2
		Feminino	10	2,9
Remoto (n= 34)	Acadêmico	Masculino	15	4,4
		Feminino	7	2
	Servidor	Masculino	9	2,6
		Feminino	3	0,9
	Terceirizado	Masculino	0	0
		Feminino	0	0

Figura 3 – Distribuição do perfil dos atendimentos de acordo com a modalidade de consulta.

Quanto às doenças mais prevalentes, destacaram-se os Transtornos mentais e comportamentais (CID F00 – F99) (56%), seguidos por Doenças do aparelho respiratório (CID J00 J99) (13%), Doenças do aparelho geniturinário (CID N00 – N99) (6%) e Doenças do sistema nervoso (CID G00 – G99) (6%).

Figura 4 – Distribuição de Atendimentos por perfil de usuário vs Diagnósticos vinculados à Transtornos mentais e comportamentais (F00 – F99)

Diversos documentos foram emitidos durante as consultas, com destaque para: prescrições iniciais (50,4%), renovações de medicamentos (23,3%) e atestados médicos de afastamento laboral (15,5%). Também foram realizados encaminhamentos para assistência psicológica (55,7%), atendimento médico especializado (6,7%), solicitação de exames (11,4%).

Em relação ao desfecho das consultas, mesmo que 42,3% dos casos tenham sido tratados integralmente, culminando na alta do episódio, ou seja, a resolução do problema de saúde que motivou o atendimento, 57,7% dos pacientes necessitaram de cuidados continuados, demonstrando a necessidade de acompanhamento a longo prazo.

No entanto, quando foram necessários tratamentos complementares (36,4%), houve uma maior incidência de encaminhamentos para Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (30,6%), seguidas pelos encaminhamentos para Unidades de saúde do Município de Rio Grande (21,3%), e Unidade de Pronto Atendimento (10,2%).

Discussão:

A análise epidemiológica dos dados revelou um perfil variado de usuários atendidos pela DAS, com uma grande quantidade de acadêmicos buscando atendimento. Essa característica pode ser atribuída à concentração de estudantes na instituição. A predominância do sexo feminino nos atendimentos está de acordo com estudos que mostram que as mulheres usam mais os serviços de saúde³.

Os acolhimentos⁴ se sobressaíram como o procedimento mais comum, o que indica a relevância do primeiro contato com os profissionais de saúde para uma triagem adequada dos pacientes e encaminhamento posterior, quando necessário.

Dentre as doenças classificadas pelo CID-10, os Transtornos Mentais foram as que mais se destacaram, o que demonstra a crescente demanda por cuidados psicológicos na população⁵. Dessa forma, a atenção a essas condições deve ser dada como prioridade, para assegurar um atendimento adequado aos indivíduos afetados.

O atendimento presencial foi o mais utilizado, sugerindo que os pacientes preferem esse tipo de interação. Contudo, os atendimentos remotos também tiveram um papel relevante, sobretudo considerando a necessidade de acesso à saúde em situações específicas ou para grupos com dificuldades de locomoção até o consultório médico.

Os documentos que são emitidos durante as consultas refletem a variedade de demandas e necessidades dos pacientes, como a prescrição de medicamentos e a renovação de medicamentos, o que mostra a relevância do acompanhamento farmacoterapêutico e o acesso a medicamentos essenciais. Os encaminhamentos para a assistência psicológica e o atendimento médico especializado demonstram a necessidade de uma abordagem multidisciplinar e a relevância da integração dos serviços de promoção em saúde.

Por um lado, os desfechos das consultas evidenciam que uma parcela significativa dos pacientes precisou de retorno para cuidado continuado, enfatizando a importância do acompanhamento regular e da continuidade do cuidado terapêutico. Por outro lado, os encaminhamentos para outros serviços de saúde refletem a necessidade de um sistema integrado, em que diferentes níveis de atenção possam ser acessados de acordo com a complexidade dos casos.

Teste Binomial

	Nível	Contagem	Total	Proporção	p	Intervalo de Confiança a 95%	
						Lim. Inferior	Superior
Perfil de usuário	Acadêmico	192	343	0.560	0.031	0.50545	0.6130
	Servidor	106	343	0.309	< .001	0.26051	0.3609
	Terceirizado	45	343	0.131	< .001	0.09733	0.1716
Sexo	Feminino	233	343	0.679	< .001	0.62706	0.7284
	Masculino	110	343	0.321	< .001	0.27158	0.3729
Procedimento Realizado	Acolhimento	199	343	0.580	0.003	0.52598	0.6330
	Retorno	109	343	0.318	< .001	0.26881	0.3699
	Urgência	35	343	0.102	< .001	0.07211	0.1391
Modalidade de Atendimento	Presencial	309	343	0.901	< .001	0.86424	0.9304
	Remoto	34	343	0.099	< .001	0.06963	0.1358
Encaminhamento para Assistência Psicológica	Não	152	343	0.443	0.040	0.38981	0.4975
	Sim	191	343	0.557	0.040	0.50252	0.6102
Prescrição de Medicamento	Não	170	343	0.496	0.914	0.44149	0.5498
	Sim	173	343	0.504	0.914	0.45016	0.5585
Renovação de Medicamento	Não	263	343	0.767	< .001	0.71835	0.8105
	Sim	80	343	0.233	< .001	0.18950	0.2816
Atestado	Não	290	343	0.845	< .001	0.80281	0.8821
	Sim	53	343	0.155	< .001	0.11794	0.1972
Encaminhamento para Atendimento Médico Especializado	Não	247	343	0.720	< .001	0.66938	0.7670
	Sim	96	343	0.280	< .001	0.23300	0.3306
Solicitação de Exames	Não	304	343	0.886	< .001	0.84785	0.9179
	Sim	39	343	0.114	< .001	0.08211	0.1521

Encaminhamento para Atendimento Médico Especializado	Não	247	343	0.720	< .001	0.66938	0.7670
	Sim	96	343	0.280	< .001	0.23300	0.3306
Solicitação de Exames	Não	304	343	0.886	< .001	0.84785	0.9179
	Sim	39	343	0.114	< .001	0.08211	0.1521
Desfecho da consulta	Agendamento de Retorno	198	343	0.577	0.005	0.52304	0.6301
	Alta	145	343	0.423	0.005	0.36987	0.4770
Encaminhamento	Não	218	343	0.636	< .001	0.58218	0.6866
	Sim	125	343	0.364	< .001	0.31341	0.4178
CPOSS	Não	330	343	0.962	< .001	0.93606	0.9797
	Sim	13	343	0.038	< .001	0.02033	0.0639
HOSPITAL	Não	340	343	0.991	< .001	0.97465	0.9982
	Sim	3	343	0.009	< .001	0.00181	0.0253
PRAE	Não	238	343	0.694	< .001	0.64212	0.7422
	Sim	105	343	0.306	< .001	0.25775	0.3579
UBS	Não	270	343	0.787	< .001	0.74000	0.8293
	Sim	73	343	0.213	< .001	0.17070	0.2600
UPA	Não	308	343	0.898	< .001	0.86095	0.9279
	Sim	35	343	0.102	< .001	0.07211	0.1391

Nota. H₀ é proporção = 0.5

Teste Binomial

	Nível	Contagem	Total	Proporção	p	Intervalo de Confiança a 95%	
						Lim. Inferior	Superior
UNIMED	Não	336	343	0.980	< .001	0.95841	0.9918
	Sim	7	343	0.020	< .001	0.00824	0.0416

Nota. H₀ é proporção = 0.5

Referências

1. de Avila AR, Miotto RCT, da Rosa Mendes JM, de Oliveira Oliveira SS. Saúde do trabalhador na Universidade Federal do Rio Grande. Universidade Católica de Pelotas; 2016. Available from: <http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/558>.
2. Jamovi. The Jamovi Project [Computer Software].; 2021. Available from: <https://www.jamovi.org>.
3. Copeland T, y Koller T, Murrin J. Real Options; 2000.

4. Ministério da Saúde. ACOLHIMENTO À DEMANDA ESPONTÂNEA. Cadernos de Atenção Básica. 2013;1(28).
5. Costa VA, Cardoso MD. Do sofrimento psicológico entre universitários. Universidade Federal de São Carlos; 2010. Available from: <https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/237>.
-

¹Diretoria de Atenção à Saúde–Universidade Federal do Rio Grande
luanpietro@furg.br

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil